

Möglichkeiten und Potenziale von inter- und transmedialen Editionen.

Friedl, Dennis

dennis.friedl@uni-paderborn.de
 Universität Paderborn, Deutschland
 ORCID: 0009-0000-4410-4627

Die Korngold-Werkausgabe, in deren Rahmen ich meine Dissertation entwickle, ist – wie so viele moderne Musikeditionen – als „hybride Edition“ konzipiert. Zunächst heißt das, dass es neben einer Vielzahl klassischer, gedruckter Editionsbande auch digitale, online abrufbare Anteile geben wird. Eine Hybridedition sei dabei dadurch definiert, „dass sich die Ausgabeformen unterscheiden und ergänzen“ (Sahle 2013, 64). Und tatsächlich ergänzen sich die beiden Teile insoweit, dass die gedruckten Bände die spielbaren Noteneditionen wiedergeben, während online etwa Faksimiles von historischen Quellen hinzugezogen werden können. Doch ist damit das Potenzial einer hybriden Edition bereits ausgeschöpft und entspricht das den Erwartungen an etwas „Vereintes“, „ineinander Verschränktes“, wie sie der Begriff des „Hybriden“ nahelegt? In der Realität hybrider Editionen sind die Beziehungen – geschweige denn wirklichen Abhängigkeiten – zwischen Druckmedium und einer Fülle an digitalem „Bonusmaterial“ zumeist beschränkt (vgl. Ried 2024). Die Webseiten der digitalen Anteile bieten dabei die Freiheit (und Herausforderung), eine selbständige Auswahl aus einem großen Dokumentenkörper zu treffen. In der Praxis müssen sich Nutzer:innen also ihre „hybride Edition“ aus beiden Editionsteilen selbst mühsam zusammenstellen, damit sie wirklich als sinnvoll integrierte Edition nutzbar ist. Dieser Umstand erschwert nicht nur das effektive wissenschaftliche Arbeiten mit hybriden Editionen, sondern kann als Hürde manche Nutzer:innen ganz von den digitalen Anteilen ausschließen. Besonders problematisch ist, wenn die digitalen Anteile nicht nur „Bonusmaterial“ liefern, sondern tatsächliche Abhängigkeiten zu multimedialen Ergänzungen bestehen. Die Korngold-Werkausgabe etwa betrachtet die zahlreichen von Korngold komponierten Filmmusiken als untrennbaren Verbund von Film und Musik – mit all seinen multimodalen Verflechtungen. Ein solches editorisches Verständnis kann nur multimedial und somit nicht allein in gedruckter Form ausgedrückt werden. In meiner Dissertation möchte ich u. a. über Möglichkeiten einer konsequenteren Integration hybrider Editionen nachdenken, die beide Editionsteile nicht nur sinnvoll in Beziehung setzt, sondern den Nutzer:innen diese Beziehung möglichst unmittelbar und barrierearm erfahrbar macht. Eine Möglichkeit besteht in der regelmäßigen Platzierung von QR-Codes in den Bänden, was die Einschät-

zung eines aktuellen „Arbeitskontextes“ ermöglicht, für den **zielgerichtet** digitale Dokumente und Funktionalitäten zur Verfügung gestellt werden können. So könnten bei einer Filmmusikedition etwa Faksimileabschnitte angezeigt werden, die genau für im Band aufgeschlagene Seiten relevant sind, oder ein Videoplayer springt im Film taktgenau an die Stelle, deren Noten eine Nutzerin im Band gerade studiert. Mithilfe von Bilderkennung könnten textkritische Anmerkungen für einen Takt geliefert werden, den eine Nutzerin gerade scannt. Daraus ergäbe sich eine hybride Edition als eigener Editionstypus, denn er vereint in sich etwa den statisch, abgeschlossenen Zustand gedruckter Editionen mit dem unabgeschlossenen, sich ständig weiterentwickelnden digitaler Editionen.

Doch ist diese Beziehung nicht nur **ein** Beispiel für die Bedeutung und das Potenzial von Trans- und Intermedialität in Editionen? Nach einem ausführlichen, fächerübergreifenden Diskurs über die Vor- und Nachteile digitaler im Vergleich zu gedruckten Editionen (etwa Kepper 2011) bedarf es m. E. eines ausführlicheren Blicks auf die vielen verschiedenen Arten, wie auch digitale Editionen genutzt werden können, die sich nicht einfach unter einem Medium subsumieren lassen. Wir nutzen heute Desktop-PCs, Laptops, Smartphones, Tablets und zukünftig vermehrt AR- und VR-Geräte, die durch ihre unterschiedlichen Bildschirmgrößen, Touch-Funktionen und Sensoren Vor- und Nachteile für verschiedene Arten der Nutzung digitaler Editionen bieten und manche überhaupt erst ermöglichen (vgl. Nowviskie und Graham 2019). Wenn eine hybride Edition aus sich ergänzenden Ausgabeformen besteht, dann können sich auch verschiedene Gerätetypen ergänzen. Meines Erachtens liegt großes Potenzial für digitale (insbesondere multimediale) Editionen in einem grundlegenden trans- und intermedialen Ansatz, der die Eigenarten verschiedener Gerätetypen nutzt und auf Synergien abzielt. Wenn das Zusammenspiel von Buch und Smartphone zu neuen Nutzungsformen hybrider Editionen führen kann, eröffnet das Nachdenken über die Interaktion von weiteren unterschiedlichen Medien und Gerätetypen – in verschiedener Konstellation und Anzahl – vielversprechende Perspektiven auf innovative Nutzungsmöglichkeiten digitaler Editionen. In meiner Dissertation möchte ich die Transmedialität digitaler Editionen (Sahle 2010) verstärkt hinsichtlich dieser Medien- und Gerätevielfalt untersuchen. Ziel ist es dabei sowohl, praktische Lösungen im Rahmen der Korngold-Werkausgabe umzusetzen und Prototypen zu entwickeln, als auch, das Thema in theoretischen Abhandlungen vertieft zu erschließen. Welche neuen Formen der Nutzung könnten durch solch eine Integration unterschiedlicher Medien und Geräte entstehen? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Editionslandschaft? Es erscheint denkbar, dass hybride, medienübergreifende Ansätze nicht nur neue Formen der Interaktion – etwa kollaboratives oder didaktisch orientiertes Arbeiten (vgl. Lytridis, Tsinakos und Kazanidis 2018) – ermöglichen, sondern auch bislang wenig berücksichtigte Nutzerkreise ansprechen können. Zugleich stellt sich die Frage, welche neuen Herausforderungen und Implikationen sich daraus für die

Arbeit von Editor:innen, der technischen Infrastruktur in Projekten und der Datenmodellierung ableiten lassen. Um den Transfer theoretischer Überlegungen in die editorische Praxis zu ermöglichen, wird sich meine Dissertation daher auch mit der Frage befassen, welche Anforderungen an ein nachhaltiges Softwaredesign erfüllt werden müssen, damit eine ressourceneffiziente Nachnutzung innerhalb der Rahmenbedingungen editorischer Projekte möglich ist.

Bibliographie

Kepper, Johannes. 2011. *Musikedition im Zeichen neuer Medien. Historische Entwicklung und gegenwärtige Perspektiven musikalischer Gesamtausgaben*. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 5. <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-66395>.

Lytridis, Chris, Avgoustos Tsinakos und Ioannis Kazanidis. 2018. ARTutor—an augmented reality platform for interactive distance learning. *Education sciences* 8, Nr. 1. <https://doi.org/10.3390/educsci8010006>.

Nowviskie, Bethany und Wayne Graham. 2019. Seeing swinburne: toward a mobile and augmented-reality edition of poems and ballads, 1866. In: *Seeing the past with computers*. Experiments with augmented reality and computer vision for history. <https://www.jstor.org/stable/j.ctvnjbdr0.6>.

Ried, Dennis. 2024. „halb und halb“ - Hybride Edition als Kompromiss? Eine Studie zu Methodik, Möglichkeiten und Grenzen in der hybriden Musikedition am Beispiel der Edition von Ludwig Baumanns „Kantate. Den Gefallenen zum Gedächtnis, den Trauernden zum Trost“. <https://doi.org/10.30819/5730>.

Sahle, Patrick. 2010. Zwischen Mediengebundenheit und Transmedialisierung. *Editio*, Nr. 24. <https://doi.org/10.1515/9783110223163.0.23>.

---. 2013. *Digitale Editionsformen. Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels. Teil 2: Befunde, Theorie und Methodik*. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 8. <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:38-53523>.